

DOI:

*Мода і тренди через призму архітектури*

*Критський А. К., магістр,*

*науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Межі між людьми, їхніми інтересами та їх діяльністю в сенсі інформаційної революції стираються, і досвід з одних творчих дисциплін знаходить застосування в інших. Дане дослідження розглядає діяльність модних дизайнерів і прагне порівняти актуальність їх методів у царині моди та архітектури.

Модна тенденція (тренд) означає певний образ або підхід, поширений в певному місці й часі. Тренд ефемерний, що не визначається виключно потоком «передових» новинок, але так само залежить від багатьох соціальних, культурних, економічних і технологічних факторів. Теорія моди допомагає фіксувати ці впливи, розкривати їх зміст, тим самим даючи митцям обґрунтоване натхнення до своїх виробів. Істотна різниця залишається в необтяженості одягу порівняно з будівлями. Одиниця одягу завжди буде означати яскраву миттєвість життя, тоді як одиниця архітектури – тривалий період, в окремих випадках – щось вічне, з потайним сенсом, що перевершує людину. Проте в обох випадках посередники намагаються дослідити феномен за допомогою поділу за двома напрямками: у випадку одягу – це висока мода й мода прет-а-порте, а у випадку архітектури – практика архітектурних виставок, Експо і Бієнале, покликаних надихнути реальне будівництво. Проте в рамках своєї сфери вплив модного показу завдяки широкому формату подачі є більш значним, ніж результати виставок архітектурних павільйонів, цих змагань законодавців архітектурної моди. На актуальність архітектурних мотивів, чия циклічність подібна руху маятника, впливає прискорений темп циркуляції ідей та інформації в суспільстві. Ця спрямованість могла б ефективніше вивчатися й у форматах Експо.

У ХХ столітті архітектуру змінно розглядали як «тіло та одяг» («декорований сарай» Ч. Дженкса, Р. Вентурі) або «шкіру та кістки» (Петер Цумтор). Виходячи з цих думок можна припустити, що сучасна архітектура працює не тільки з каркасом і шкірою будівлі, як за часів вільних фасадів Корбюзьє, а ще й з «одягом», що часто представлений навіть не знімними елементами фасаду, а лише контекстним сприйняттям будівлі суспільством, і має виражену сезонність і ситуативність.

Таким чином, гіпотеза про три шари архітектурного тіла може реформувати наше уявлення про тимчасовість архітектури й змінність тканини архітектурного середовища. Простеживши взаємозв'язок між теорією моди і культурно-естетичним аспектом актуальності в архітектурі, робитися висновок, що численні особливості підходу модних дизайнерів у роботі з соціокультурним контекстом актуальні й для архітекторів, їх використання здатне збагатити способи формування трендів в архітектурі й забезпечити необхідну для сучасного світу ступінь мінливості, вплинути на розвиток нових форматів виставок і сезонних реновацій.